

ALISHER NAVOIY G'AZALLARIDA KOMIL INSON G'OYASI**Maftuna Islomova Uyg'unovna**

Chirchiq davlat pedagogika universiteti Gumanitar fakulteti

O'zbek tili va adabiyoti yo'nalishi 2-bosqich talabasi

Islomova138@gmail.com

Ilmiy rahbar: Arzikulova Sohiba Abdujabbor qizi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiy ijodining markaziy falsafiy konsepsiyalaridan biri - komil inson g'oyasi tahlil qilinadi. Shoir g'azallarida aks etgan ilm va ma'rifat, sabr va qanoat, halollik, rostgo'ylik, ilohiy ishq hamda jamiyatga xizmat kabi fazilatlar komillikning asosiy bosqichlari sifatida ko'rsatilgan. Tadqiqot davomida "Xazoyin ul-maoniy" devonidagi ayrim baytlar asosida komil insonning tasavvufiy mohiyati, uning Navoiy dunyoqarashidagi o'rni hamda zamonaviy ma'naviy hayot bilan bog'liqligi ilmiy jihatdan tahlil etiladi. Maqola zamonaviy jamiyatda Navoiy qarashlarining dolzarbligini ochib beradi va komil inson g'oyasini ma'naviy-axloqiy yetuklik mezoni sifatida talqin etadi.

Kalit so'zlar: Alisher Navoiy, komil inson, tasavvuf, ilm va ma'rifat, sabr va qanoat, halollik, ilohiy ishq, ma'naviy poklik, jamiyatga xizmat, barkamol avlod.

Абстракт: В данной статье анализируется одна из центральных философских концепций творчества Алишера Навои — идея совершенного человека (*комил инсони*). В газелях поэта отражены такие духовно-нравственные добродетели, как знание и просвещение, терпение и довольство, честность, правдивость, божественная любовь и служение обществу, которые представлены как основные этапы человеческого совершенствования. В ходе исследования на основе отдельных бейтов из дивана «Хазойин ул-маъаний» рассматривается суфийская сущность совершенного человека, его место в мировоззрении Навои и связь с современными духовными ценностями. Статья раскрывает актуальность взглядов Навои в контексте современного общества и трактует идею совершенного человека как критерий духовно-нравственной зрелости.

Ключевые слова: Алишер Навои, совершенный человек, суфизм, знание и просвещение, терпение и довольство, честность, божественная любовь, духовная чистота, служение обществу, гармонично развитое поколение.

Abstract: This article analyzes one of the central philosophical concepts in the creative heritage of Alisher Navoi - the idea of the *perfect human being (komil inson)*. In his ghazals, the poet reflects such spiritual and moral virtues as knowledge and enlightenment, patience and contentment, honesty, truthfulness, divine love, and service to society, which are presented as the main stages of human perfection. Based on selected verses from the *Khazoyin ul-maoniy* divan, the study examines the Sufi essence of the perfect human, its place in Navoi's worldview, and its connection with contemporary moral and spiritual life. The article highlights the relevance of Navoi's humanistic ideas in modern society and interprets the concept of the perfect person as a criterion of moral and spiritual maturity.

Keywords: Alisher Navoi, perfect person, Sufism, knowledge and enlightenment, patience and contentment, honesty, divine love, spiritual purity, service to society, harmonious generation

Alisher Navoiy nafaqat o'zbek mumtoz adabiyotining, balki butun Sharq ma'naviy tafakkurining eng ulug' siymolaridan biri sifatida tanilgan. Shoirning ijodiy merosi turli mavzularni qamrab olgan bo'lsa-da, ularning eng asosiylaridan biri - komil inson konsepsiyasidir. Mazkur tushuncha tasavvufiy falsafaga tayanadi va insonning ruhiy, axloqiy hamda ijtimoiy barkamolligini ifodalaydi. "Komil inson" masalasi Sharq falsafiy merosida, xususan Ibn Arabiy, Jaloliddin Rumiy, Abdurahmon Jomiy qarashlarida ham keng yoritilgan. Navoiy esa bu g'oyani o'zining badiiy talqini orqali yuksak cho'qqiga olib chiqdi. Navoiy nazarida, komil inson bo'lishning birinchi sharti - ilm va ma'rifat egasi bo'lishdir. U "Xazoyin ul-maoniy" devonida shunday deydi:

*"Ilm birla bo'lsa komil, bilki ul inson erur,
Ilmsiz har kimni ko'rdum, qoshida nodon erur."*

Bu baytda shoir ilmni insoniy komillikning bosh mezoni sifatida belgilaydi. Najmiddin Komilov shunday deydi: *"Ilm - insonni hayvondan ajratib turuvchi eng asosiy mezondir"*.

Bugungi kunda ham bu g'oya ta'lim-tarbiya siyosatida o'z ifodasini topmoqda. "Barkamol avlod" tushunchasi hamda yoshlarni ilm-fanga yo'naltirish siyosati bevosita Navoiy qarashlari bilan hamohangdir.

Komil insonning yana bir muhim fazilati - sabr va qanoatdir. Navoiy shunday yozadi:

*"Har kimki sabr ila yurdi, topdi kamolot yo'lin,
Sabr qilmay yo'lga tushgan, topmas hargiz maqsudin."*

Shoir sabrni ruhiy toqat va barqarorlik omili sifatida ulug'laydi. Rajabov ta'kidlaganidek: *“Navoiy sabrni shaxsiy fazilat sifatida emas, balki jamiyat barqarorligining asosi sifatida talqin qiladi”*.

Bugungi davrda sabr va qanoat nafaqat ijtimoiy munosabatlarda, balki murakkab iqtisodiy jarayonlarda ham o'z ahamiyatini saqlab qolmoqda.

Komil inson tushunchasi Navoiy nazarida halollik va rostgo'ylikdan ham ajralmaydi. U shunday deydi:

*“Halol rizq ila boqmoq komillik yo'lida sharaf,
Harom luqma ila yurmak insonlikdan tavq erur.”*

Bu bayt halol mehnatning, rostgo'ylik va adolatning komillikdagi o'rnini yaqqol ko'rsatadi. O'tkir Sharafiddinov shunday deydi: *“Navoiy halollikni faqat shaxsiy axloqiy tamoyil sifatida emas, balki ijtimoiy taraqqiyotning bosh sharti sifatida talqin qiladi”*.

Tasavvuf falsafasida “komil inson”ning eng yuqori bosqichi — ilohiy ishqdir. Navoiy ham bu g'oyani o'z g'azallarida keng yoritgan:

*“Ishq birla jondin kechgan topgay kamolot manzilin,
Ishqsiz jonning ko'ngli birla tanida hayot ne bor?”*

Shoir ishqni - insonni ilohiy haqiqatga eltuvchi kuch sifatida talqin qiladi. Bu fikr Ibn Arabiy va Rumi tasavvufiy qarashlariga yaqin turadi. Ishq orqali inson o'z nafsidan xoli bo'lib, haqiqiy ruhiy poklikka erishadi.

Bugungi davrda esa bu g'oya insonning ma'naviy tozaligi, axloqiy mas'uliyati va jamiyatda sog'lom ma'naviy muhit yaratish zarurati bilan uyg'unlashadi.

Komil inson faqat o'zini emas, balki jamiyatni ham o'ylaydi. Navoiy buni quyidagicha ifodalaydi:

*“Kimki xalq dardu g'amini dilida joy etmadi,
Bilki, komillikning asroridin ogoh emas.”*

Bu baytda shoir komillikni xalq dardu tashvishiga sherik bo'lish bilan bog'laydi. Komil inson o'zini emas, xalq manfaatini ham o'ylab yashaydi.

Alisher Navoiy g'azallarida komil inson g'oyasi markaziy o'rinni egallaydi. U ilm va ma'rifat, sabr va qanoat, halollik va rostgo'ylik, ilohiy ishq va jamiyatga xizmat kabi fazilatlarini komillikka eltuvchi bosqichlar sifatida belgilaydi. Bu g'oyalar o'z davrida tasavvufiy-falsafiy qarashlarning badiiy ifodasi bo'lgan bo'lsa, bugungi kunda ular ma'naviy tiklanish, barkamol avlod tarbiyasi, halollik va insonparvarlik siyosati bilan bevosita bog'liqdir.

Demakki, Navoiy komil inson konsepsiyasi - faqat o'tmish merosi emas, balki zamonaviy davr uchun ham muhim yo'l-yo'riqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Navoiy A. *Xazoyin ul-maoniy*. - Toshkent: Fan, 1960.
2. Komilov N. *Tasavvuf*. - Toshkent: Yangi asr avlodi, 2009, 217-bet.
3. Sharafiddinov O. *Adabiyot va hayot*. - Toshkent: G'afur G'ulom, 1978, 95-bet.
4. Rajabov A. *Alisher Navoiy ijodida tasavvufiy qarashlar*. - Toshkent: Fan, 2001, 142-bet.
5. Ahmedov A. *Alisher Navoiy va tasavvuf*. - Samarqand: SamDU, 2015.